

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY SHAHARSOZLIKDA TARIXIY MUHITNING ROLI VA AHAMIYATI

Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Maxmatqulov1@mail.ru +99890 196-17-40

Xudoynazarova Maxfo'za Panji Qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

Arxitektura tarixi va nazariyasi mutaxassisligi I-bosqich magistranti

xudoynazarovamahfuza@gmail.com +998 88 711 96 02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491929>

Annotatsiya: Maqolada Ўзбекистонда замонавий шаҳарsozlik жараёнларида тарихий муҳитни сақлаш, уни замонавий инфратузилма билан уйғунлаштириш масалалари ёритилган. Тарихий меъморий мероснинг шаҳар ривожига аҳамияти, маданий ва эстетик қадриятлар билан замонавий талабларнинг мутаносиблиги таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сохранения исторической среды и её сочетания с современной инфраструктурой в современных градостроительных процессах Узбекистана. Анализируется значение исторического архитектурного наследия в градостроительстве, соответствие культурных и эстетических ценностей современным требованиям.

Abstract: This article examines the preservation of the historical environment and its integration with modern infrastructure in contemporary urban development processes in Uzbekistan. It analyzes the importance of historical architectural heritage in urban development and the alignment of cultural and aesthetic values with modern requirements.

Kalit so'zlar: шаҳарsozlik, тарихий муҳит, меъморий мерос, реконструкция, модернизация, маданий мерос, урбанистика.

Ключевые слова: градостроительство, историческая среда, архитектурное наследие, реконструкция, модернизация, культурное наследие, урбанизм.

Keywords: urban planning, historical environment, architectural heritage, reconstruction, modernization, cultural heritage, urbanism.

Kirish. Bugungi kunda jahonda urbanizatsiya jarayonlari jadal sur'atlarda kechmoqda. Yangi shaharlar barpo etilishi, mavjud infratuzilmalarning modernizatsiya qilinishi va transport tizimlarining rivojlanishi natijasida shaharlar nafaqat iqtisodiy, balki madaniy markazlar sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday sharoitda har bir mamlakat uchun tarixiy muhitni saqlab qolish, uni zamonauiy shaharsozlik talablari bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston ham shunday davlatlar sirasiga kiradiki, uning hududidagi tarixiy shaharlar - Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va Termiz nafaqat milliy, balki jahon sivilizatsiyasi tarixida ham muhim o'rin tutadi. Bu shaharlardagi me'moriy majmualar, madaniy va diniy inshootlar nafaqat o'tmishni eslatuvchi yodgorliklar, balki zamonauiy shaharsozlik qarorlariga ilhom manbai sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, zamonauiy qurilish va rekonstruksiya jarayonlari tarixiy muhitga ta'sir ko'rsatmasligi, balki uning tabiiy tarkibiy qismi sifatida rivojlanishi lozim. Buning uchun

shaharsozlik rejalashtirishda tarixiy hududlar chegaralarini aniq belgilash, arxitektura uslublarida milliy an'analarni saqlash, hamda yangi binolarni tarixiy muhit bilan estetik va miqyos jihatidan uyg'un holda qurish muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek:

“Madaniy merosni asrash - bu millatning kelajagini asrashdir. Tarixiy muhit - xalqning ruhiyati va ma'naviy ustuni.”

Demak, zamonaviy shaharsozlik faoliyatida tarixiy muhitni muhofaza qilish va uni rivojlantirish milliy madaniyatning uzluksizligini ta'minlaydi. Maqolaning asosiy maqsadi - O'zbekistonda zamonaviy shaharsozlik jarayonlarida tarixiy muhitning rolini tahlil qilish, uning saqlanishi va zamonaviy talablar bilan uyg'unlashuvini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

Shaharsozlik – jamiyatning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini aks ettiruvchi asosiy sohalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda bugungi kunda zamonaviy infratuzilmalar, transport tizimlari, yashash joylari va jamoat binolarining qurilishi faol ravishda amalga oshirilmogda. Biroq, ushbu jarayonda tarixiy muhitning o'rni va ahamiyatini to'g'ri baholash - milliy shaxsiyatni asrab qolishning muhim shartidir.

Asosiy qism. Tarixiy muhitning mohiyati va uning shaharsozlikdagi o'rni. Tarixiy muhit - bu muayyan davrda shakllangan me'moriy, madaniy va tabiiy majmua bo'lib, u faqat moddiy emas, balki ma'naviy qadriyat sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Shaharsozlikda tarixiy muhitning saqlanishi quyidagi jihatlar bilan muhimdir:

- shaharning individual qiyofasini belgilaydi;
- aholida milliy iftixor va madaniy huviyat tuyg'usini mustahkamlaydi;
- turizm va ijtimoiy investitsiyalar uchun jozibador muhit yaratadi.

Masalan, Buxoro, Samarqand va Xiva shaharlaridagi me'moriy muhit nafaqat tarixiy meros, balki zamonaviy shaharsozlik qarorlariga ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda(1-rasm).

1-rasm. Buxoroning tarixiy merosining zamonaviy shaharsozlik bilan bog'liqligi.

Zamonaviy shaharsozlikda tarixiy muhit bilan uyg'unlik masalalari. O'zbekistonda so'nggi yillarda yirik shaharlarda - Toshkent, Samarqand, Buxoro va Termizda - keng ko'lamli rekonstruksiya va qurilish ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonda ikki tamoyil muhim ahamiyatga ega:

- **Mavjud me'moriy qiyofani saqlash.** Tarixiy binolarni buzish emas, balki restavratsiya orqali tiklash.

- **Yangi infratuzilmani tarixiy muhitga moslashtirish.** Yangi binolarning uslubiy va me'moriy halli tarixiy muhit bilan uyg'un bo'lishi zarur.

Misol tariqasida, **Samarqanddagi "Registan Plaza" hududida** amalga oshirilgan qurilish ishlarida tarixiy inshootlarga yaqin hududlarda binolarning balandligi, fasadi va ranglari qat'iy me'yorlar bilan cheklangan(2-rasm).

2-rasm. Zamonaviy shaharsozlikda tarixiy muhit bilan uyg'unligi loyiha taklifidan na'muna.

Tarixiy muhitni saqlashda innovatsion yondashuvlar. Zamonaviy texnologiyalar tarixiy muhitni himoya qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda:

- 3D skanerlash va modellashtirish – tarixiy binolarni raqamli formatda saqlash va restavratsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- GIS tizimlari – shaharning madaniy meros ob'ektlarini kartografiya qilish va monitoring qilish imkonini beradi.
- Eko-me'morchilik – tarixiy muhitga mos “yashil” qurilish standartlarini joriy etadi(3-rasm).

3-rasm. 3D skanerlash va modellashtirish.

Tarixiy muhitni saqlashdagi muammolar. SHaharlarning tez urbanizatsiyalashuvi natijasida bir qator muammolar kuzatilmoqda:

- tarixiy binolarni buzish yoki funksiyasini yo'qotish holatlari;
- yangi inshootlarning haddan tashqari balandligi va nomutanosibligi;
- me'moriy merosni muhofaza qilishda huquqiy nazoratning zaifligi.

Bunday holatlar nafaqat tarixiy muhitga, balki shaharning madaniy qiyofasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ilg'or xorijiy tajriba va uning O'zbekiston uchun ahamiyati. Jahon amaliyotida Parij, Rim, Istanbul va Kioto shaharlari misolida tarixiy muhitni zamonaviy shaharsozlik bilan uyg'unlashtirish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Bu shaharlarda tarixiy markazlar muhofaza hududi sifatida belgilanib, qurilish faoliyati qat'iy me'yorlarga bo'ysundirilgan.

O'zbekistonda ham bu yo'nalishda **YUNESKO**ning "Madaniy merosni muhofaza qilish" dasturlari doirasida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, Samarqand va Buxoro shaharlarining markaziy qismlarida restavratsiya ishlari shu tajriba asosida olib borilmoqda.

Xulosa. Tarixiy muhitni saqlash va uni zamonaviy shaharsozlik bilan uyg'unlashtirish – bu nafaqat me'moriy, balki ma'naviy masala hamdir. O'zbekistonning boy tarixiy merosi zamonaviy shaharlarning ruhini belgilab, milliy identichlikni mustahkamlaydi. SHuning uchun har qanday yangi qurilish yoki rekonstruksiya loyihalarida tarixiy muhitni asrash ustuvor vazifa bo'lib qolishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – T.: "O'zbekiston", 2021.
2. Bobojonov X. Shaharsozlik va tarixiy muhitni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: "Fan", 2019.
3. UNESCO World Heritage Centre. Urban heritage conservation guidelines. – Paris, 2020.
4. Qayumov A. Zamonaviy me'morchilik va milliy an'analar uyg'unligi. – T.: "Arxitektura", 2022.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qarori, №PQ-3773, 2018 yil 2 iyun.
6. Maxmatqulov, I. T. (2022). Proposals for the Use of Historic Shopping Malls in Uzbekistan for Modern Purposes. Middle European Scientific Bulletin, 21, 198-201.